

O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARI KAFOLATI

Baxromova Kumush Tuychi qizi

Toshkent Davlat Transport universiteti

Talabasi

Ilmiy rahbar: Egamberdiyeva Nargiza Xalimbayevna

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

Annotatsiya: Maqolada inson huquqlarining mazmuni, ularning konstitutsiyaviy asoslari hamda davlat tomonidan ta'minlanish mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, 2023 yilda qabul qilingan yangi Konstitutsiyada inson huquqlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan o'zgarishlar va yangiliklar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasining xalqaro inson huquqlari standartlariga qo'shilishi, Konstitutsiyada ularning milliy huquq tizimi bilan uyg'unlashuvi hamda fuqarolarning huquqiy himoyasini ta'minlashdagi ahamiyati asoslab berilgan. Maqola yakunida inson huquqlarini kafolatlashning amaliy natijalari va bu borada olib borilayotgan islohotlarning ijobiy jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, erkinliklar, huquqiy davlat, kafolat, fuqarolik jamiyati, demokratik tamoyillar, huquqiy himoya, konstitutsiyaviy islohotlar, xalqaro standartlar, yangi tahrir, adolat, tenglik, fuqarolik huquqlari, davlat kafolatlari.

Abstract: The article analyzes the content of human rights, their constitutional foundations, and mechanisms for ensuring them by the state. It also examines the changes and innovations aimed at further strengthening human rights in the new Constitution adopted in 2023. The study substantiates the accession of the Republic of Uzbekistan to international human rights standards, their harmonization with the national legal system in the Constitution, and their importance in ensuring the legal protection of citizens. At the end of the article, the practical results of guaranteeing human rights and the positive aspects of the reforms being carried out in this regard are analyzed.

Keywords: Constitution, human rights, freedoms, the rule of law, guarantees, civil society, democratic principles, legal protection, constitutional reforms, international standards, new edition, justice, equality, civil rights, state guarantees.

Konstitutsiya to'g'risida so'z yuritar ekanmiz, asosiy ma'no-mazmuni va ustuvor tamoyillari qonunimizda birinchi navbatda shaxs manfaatining davlat manfaatidan ustun etib belgilangani, inson, uning huquq va erkinliklari hamda manfaatlari eng oliy qadriyat sifatida muhrlab qo'yilgan.

Mustaqil demokratik yo'ldan dadil odimlayotgan O'zbekistonning eng ulug' maqsadi, avvalo, xalqimiz manfaatlarini uchun ko'zlangan islohotlarni amalga oshirishga qaratilgani bilan e'tiborlidir. Bu jihatlar Konstitutsiyamizda ham mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, 13-moddasida O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi, demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va Qonunlar bilan himoya qilinishi belgilangan.

Har bir davlatda inson huquqlariga oid muayyan qonunchilik tizimi shakllangandir. Bu qonunchilikning negizini, avvalambor, konstitutsiya tashkil etadi. Barcha davlatlar konstitutsiyalarida inson huquqlari va erkinliklariga maxsus bo'lim va boblar ajratilgan bo'lib, ularning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari joriy qonunlarda o'z aksini topgan.

Konstitutsiya har bir davlatning asosiy huquqiy hujjati hisoblanadi. Uning me'yorlari nafaqat davlat tuzumi, davlat hokimiyati va boshqaruvini tashkil etish tamoyillarini, balki ijtimoiy hayot me'yorlarini ham belgilab beradi. Konstitutsiyaviy huquqiy tartibga solishning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, konstitutsiya o'zining asosiy qoidalarini hayotga to'liq tatbiq etish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Asosiy konstitutsiyaviy qoidalar, tamoyillar yuridik bazani tashkil qilib uning negizida esa, huquqning barcha moliyaviy, fuqarolik, jinoiy, mehnat va boshqa sohalarining normalari mujassam. Har qanday me'yoriy-huquqiy hujjat (qonunlar, farmonlar, qarorlar va boshqalar) konstitutsiyaga asoslanadi. Boshqacha qilib aytganda, konstitutsiya barcha qonun hujjatlarining asosi, manbai hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, inson, uning hayoti, sha'ni, qadr-qimmatini, huquq va erkinliklari oliy qadriyat hisoblanadi. Insonning huquq va erkinliklarini tan olish va himoya qilish davlatning asosiy majburiyatidir.⁸⁹

O'zbekiston Respublikasida insonning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga binoan hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq e'tirof etiladi va kafolatlanadi. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar.

⁸⁹ A.R.Mo'minov, M.A.Tillabayev. Inson huquqlari. Darslik. 2013. 260-b

Imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanadi va ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart⁹⁰.

Bu bilan konstitutsiyaning amalda ishlamay kelgan normalaridan biri real voqelikka moslashtirilmoqda. Amaliyot shundayki, turli jabhalardagi imtiyoz va preferensiyalar nafaqat qonunlar asosida, balki ko'p holatlarda qonunosti hujjatlar – qaror va farmonlar asosida berib kelinyapti. Uahbu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 2-moddasiga to'g'ri keladi.

O'zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan o'zaro huquq va majburiyatlari bilan bog'liqdir.

Insonning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir hamda ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas.

Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi. Insonning huquq va erkinliklari qonunlarning, davlat organlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi.

Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak.

Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi.

Fuqarolar va davlat bir-biri bilan munosabatga kirishganda turli huquq va majburiyatlarni oladi. Masalan, fuqarolarga atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish majburiyati bo'lsa, davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ro'yobga chiqarish choralari ko'rishi kerak.

Shuningdek, mazkur moddada insonning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquqlari faqat sud tomonidan cheklanishi hamda barcha davlat organlarining faoliyati maqsadi inson huquq va erkinliklaridan kelib chiqishi belgilangan.

Qonunning asosiy maqsadi inson, uning huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish va himoya qilishdan iboratdir. Ya'ni, qonunlar kimgadir ortiqcha majburiyat yoki xarajat yuklashi mumkin emas. Aksincha, qonunlar vositasida jamiyat huquqiy jihatdan tartibga solinadi, insonlar hayoti barqarorlashtiriladi va bir maromda ketishi ta'minlanadi.

⁹⁰ O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)

Ijtimoiy munosabatlar cheksiz shakllarga ega, ularni normativ-huquqiy hujjatlarda to'liq kodifikatsiya qilib chiqish amalda imkonsiz. Endilikda, qonunchilikda aniq belgilab qo'yilmagan masalalarda ziddiyat yuzaga kelsa, masala davlat emas, inson foydasiga hal etiladi.

Bundan tashqari, turli hujjatlarni yuritishda davlat organlari tomonidan xato-kamchilik o'tgan taqdirda, masalan pensiya tayinlashda tegishli hujjatlar bazadan topilmay, noaniqlik yuzaga kelganida ham vaziyat fuqaro foydasiga hal etilishi kerak⁹¹.

Konstitutsiyamizning 26-moddasi, «Insonning sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas.

Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas. Hech kimda uning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar o'tkazilishi mumkin emas», deb ta'kidlab o'tilgan. Inson sha'ni – bu insonning boshqa odamlar oldida o'z ahamiyatini anglashi yoki insonning ma'naviy obro'sidir. Inson qadr-qimmatini – bu shaxsning o'zini o'zi hurmat qilishi, jamiyat a'zosi sifatida o'z mavqei va ahamiyatini anglashidir.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948 yil), Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966 yil), Qiynoqlarga hamda muomala va jazolashning boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsitadigan turlariga qarshi Konvensiya (1984 yil) kabi xalqaro hujjatlarga asosan inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan, uning or-nomusi, shaxsiy hayotiga taalluqli ma'lumotlar oshkor bo'lishiga olib keladigan, hayoti va sog'ligini xavf ostiga qo'yadigan, unga jismoniy, ma'naviy yoki ruhiy azob-uqubat etkazadigan harakatlar qilish taqiqlanishi shaxs sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishning asl mohiyatini tashkil etadi.

Davlat organlari, mansabdor shaxslar, ayniqsa, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sudya va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari o'z faoliyatida har qanday holatda ham inson sha'ni, or-nomusi, va qadr-qimmatiga daxl qilmasligi, kamsitmasligi, aksincha, ularga insoniy munosabatda bo'lishlari lozim.

Masalan, shaxsiy tintuv tintilayotgan shaxs bilan bir jinsdagi surishtiruvchi yoki tergovchi tomonidan mutaxassis hamda xolislar ishtirokida o'tkazilishi ham inson sha'ni va qadr-qimmatini ta'minlashga qaratilgan maxsus qoida hisoblanib, uni buzish tegishli javobgarlikka sabab bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, milliy qonunchilikda inson sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi sodir etilgan huquqbuzarlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lsa,

⁹¹ M.M.Inagamova. Konstitutsiyaviy huquq. O'quv qo'llanma. T.: 2024,23-24 b

fuqarolik qonunchiligida esa ularga etkazilgan zararni qoplashga doir maxsus normalar nazarda tutilgan.

AQSh, Germaniya, Fransiya, Ispaniya kabi davlatlar konstitutsiyalarida ham inson sha'ni va qadr-qimmatining daxlsizligini himoya qiluvchi alohida normalar o'z ifodasini topgan.

Ushbu normaning Konstitutsiyamizga kiritilishi inson qadri yuksalayotgan Yangi O'zbekistonda har bir insonning sha'ni va qadr-qimmatini to'g'ridan-to'g'ri Konstitutsiya himoyasi ostida ekanligini anglatuvchi kuchli mexanizmni shakllantirishga xizmat qiladi.

Har qanday holatda ham hech bir shaxs qiynoqqa solinishi va boshqa g'ayriinsoniy ta'sirlarga duchor etilishi mumkin emasligini Konstitutsiya taqiqlamoqda.

Shunga ko'ra, davlat organlari, mansabdor shaxslar, ayniqsa, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sudya va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari o'z faoliyatida har qanday holatda ham inson sha'ni, or-nomusi, va qadr-qimmatiga daxl qilmasligi, kamsitmasligi, aksincha ularga insoniy munosabatda bo'lishlari lozim.⁹²

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.052023-y 03/23/837/0241-son
2. A.R. Mo'minov, M.A. Tillabayev Inson huquqlari darslik 2013y
3. M.M. Inagamova. Konstitutsiyaviy huquq O'quv qo'llanma. T.: 2024
4. O'zbekiston xalqaro huquqiy tajribalar bo'yicha tahliliy maqolalar.

⁹² M.M. Inagamova. Konstitutsiyaviy huquq. O'quv qo'llanma. T.: 2024, 28-29 -b